

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

Гулнара Исраилова Мамаджановна

*Преподаватель Кокандского государственного педагогического
института*

Аннотация: В статье раскрываются вопросы язык и общество. Об основных связях и принципах взаимодействия между обществом и языком. Язык, выполняя общественные функции, имеет много общих закономерностей, специфических сторон.

Ключевые слова: язык, общество, цель, коммуникация, человек

Annotation: The article reveals the issues of language and society. About the main connections and principles of interaction between society and language. Language, performing social functions, has many general patterns, specific aspects.

Key words: language, society, goal, communication, person

Все мы знаем, что язык является явлением общественным. Каждая языковая система, функционируя и развиваясь в обществе, обслуживает разные цели коммуникации человека. Функционирование языка в социуме является очень важной проблемой, в ней еще много неизученного.

Они имеют различия в каждом конкретном языке. Это обусловлено разными факторами, такими как общественный строй, уровень развития всего общества, особенности национальной культуры, а также структура языка, как очень важного элемента культуры любого народа.

Исследуя общественные процессы в стране, необходимо рассматривать социолингвистическую проблематику. Язык, как средство общения, является постоянным помощником и союзником человека в его жизни и труде.

Язык возник, развивается и существует сегодня и является социальным феноменом. Его основным назначением является обслуживание нужд общества, а также обеспечение общения между членами, как малого, так и

большого социального коллектива. С его помощью функционирует коллективная память в этом коллективе.

Само понятие общества - трудноопределимое. Это и большое количество человеческих индивидов, а также целая система разных отношений между ними. Они могут принадлежать к большому числу разных групп, таких как:

- социальные
- профессиональные
- половые и возрастные
- этнические

- этнографические и конфессиональные, в которых у каждого индивида есть свое место, поэтому он и может выступать в роли носителя общественного определённого статуса, социальных ролей и функций.

Язык в обществе имеет такие социальные функции:

- коммуникативную, или информативную;
- познавательную или когнитивную;
- интерпретативную или толковательную;
- регулятивную или социативную (интерактивную);
- контактоустанавливающую или фатическую;
- эмоционально-экспрессивную;
- эстетическую;
- магическую ("заклинательную");
- этнокультурную;
- метаязыковую или метаречевую;

Окружающая нас среда воздействует на наши речевые навыки. Особенно податливыми считаются дети. Иногда это происходит даже неосознанно: мы перенимаем языковые особенности членов наших семей, сослуживцев и друзей. Основными направлениями такого влияния общества на наш язык, являются такие:

- социальные: обусловленность в развитии языка, его расслоение и некоторые компоненты структуры языковых единиц;
- общество, как сознательно воздействующий фактор на язык и его функции;
- связь между происхождением языка с возникновением самого общества.

Наука с названием социалингвистика занимается изучением групповых языков и речевого поведения человека, являющегося членом определенной группы. Речь каждого человека может быть разной, это зависит от ситуации общения. Люди общаются или на равных, или один из собеседников чувствует свою зависимость (или превосходство). По мере взросления, у человека составляется свое четкое представление, как именно нужно говорить в той, или иной ситуации. Формирование этого процесса - это языковая социализация, изучаемая социалингвистикой.

Список литературы:

1. Подборнова Г. И. Пословицы и поговорки при изучении сложного предложения // Русский язык в школе и дома. – 2010. – № 1. – С. 27–29.
2. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературно правке М.:2012
3. Исраилова Г.М. учебник «Современный русский язык» 2021г.
4. Ibragimovna, Tuhtasinova Munira. "The Importance of International Assessment Programs in Enhancement, Assessment and Development of Reading Literacy of Primary Students." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 3.11 (2022): 133-136.
5. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170
6. Очилдиева Хилола Гуламовна «Lexical and grammatical categories of nouns». Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue: 12 in December-2022 стр. 318-319